

УДК 336.143.2

DOI 10.5281/zenodo.15101979

**ХОРОШЕВА Елена Ивановна¹,
ШЕВЧЕНКО Екатерина Юрьевна¹**¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА ТЕОРИИ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Статья посвящена определению теоретических основ управления бюджетным потенциалом обеспечения финансовой безопасности государства в части формирования понятийного аппарата. В качестве цели исследования определено формирование понятийного аппарата теории бюджетного потенциала в контексте обеспечения финансовой безопасности государства. Изучение научных публикаций осуществлялось по двум основным направлениям: бюджетный потенциал и финансовая безопасность. Это позволило выявить отсутствие определения теоретических основ бюджетного потенциала обеспечения финансовой безопасности государства. Многообразие аспектов сущности бюджетного потенциала выражено в возможности аккумулирования денежных средств в государственном бюджете, максимальных возможных расходах, возможности оценки притока средств в централизованный денежный фонд определенного уровня, совокупность ресурсов и возможностей для обеспечения развития и улучшения качества жизни, возможности использования бюджетного инструментария в реализации стратегии развития государства. Обосновано, что фундаментальным аспектом, синтезирующим разные аспекты, является единство бюджетных отношений и ресурсов. Уточнены понятия «финансовая безопасность», «бюджетная безопасность», «финансовый потенциал», «бюджетный потенциал». Раскрыто содержание понятия «бюджетный потенциал обеспечения финансовой безопасности государства». Сущность бюджетного потенциала предложено раскрывать в узком и широком смысле. Узкий смысл основан на ресурсном подходе, а широкий – на ресурсно-содержательном. Определены факторы, влияющие на уровень финансовой безопасности государства, а также внешние и внутренние угрозы. Выявлены разные аспекты восприятия бюджетного потенциала государства. Предложено понимание бюджетного потенциала в узком и широком смысле. Сформирован понятийный аппарат теории бюджетного потенциала обеспечения финансовой безопасности государства на основе взаимосвязи системы государственного управления и обеспечения национальной безопасности. Бюджетный потенциал государства в широком смысле представляет собой как возможность бюджетной системы государства (региона) обеспечить свое развитие за счет мобилизации бюджетных ресурсов и создания условий для их эффективного использования на основе единства бюджетных отношений и бюджетных ресурсов. Конфигурация категориальной взаимосвязи теории бюджетного потенциала обеспечения финансовой безопасности государства обозначена по горизонтали (политика – потенциал – безопасность) и вертикали (управление государством – экономическая политика – финансовая политика – бюджетная политика). Сделан вывод, что эффективное использование бюджетного инструментария расширяет возможности реализации бюджетного потенциала для достижения стратегических целей государства в защите национальных интересов.

Ключевые слова: *финансовый потенциал, бюджетный потенциал, финансовая безопасность, бюджетная безопасность, финансовая устойчивость, бюджетные ресурсы, бюджетный механизм.*

Введение. В настоящее время вопросы финансовой безопасности государства вызывают растущий интерес, как со стороны научного сообщества, так и со стороны правительственных органов. Эта тенденция обусловлена не только сложившейся текущей глобальной экономической конъюнктурой, но и множеством внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на экономическую стабильность страны. В бюджетной системе государства аккумулируются значительные ресурсы – в 2023 году доходы бюджетной системы России составили 34,3% по отношению к ВВП. При этом в 2023 году доходы Федерального бюджета Российской Федерации составили 16,9% по отношению к ВВП, к 2025 году прогнозируется рост этого показателя. От качества управления бюджетными ресурсами зависит эффективность экономических и социальных процессов в стране и, конечно же, возможность поддержания необходимого уровня финансовой и экономической независимости, финансовой и экономической безопасности государства.

Финансовая безопасность государства, являющаяся составной частью экономической безопасности страны, стала объектом современных исследований. Исследование бюджетного потенциала обеспечения финансовой безопасности государства связано с рядом фундаментальных направлений: финансовая безопасность и бюджетная безопасность как ее составляющая; обеспечение бюджетной безопасности; финансовый потенциал и бюджетный потенциал. По названным направлениям ведут исследования многие специалисты.

В части раскрытия содержания финансовой и бюджетной безопасности отметим работы таких авторов, как Булавина М.А. [1], Качанова Л.С. и Ветвинская А.И. [2; 3], Орлов А.В. [4], Сайдакова В.А. [5], Саттарова Н.А. [6]. Анализ отмеченных работ показывает, что данные понятия охватывают множество аспектов, включая поддержание стабильности и защищенности финансовой системы от внутренних и внешних угроз, реализацию эффективного формирования и использования финансовых ресурсов для достижения стратегических целей и задач государства, а также обеспечение независимости в финансово-экономической политике и способности страны сохранять и наращивать финансовый потенциал. То есть подчеркивается важность стабильности финансовой системы и оптимального использования финансовых ресурсов для успешного выполнения государственных задач, необходимость защиты ключевых элементов финансовой системы от различных угроз, важность обеспечения необходимых финансовых ресурсов для успешного выполнения государственных функций. Однако, как правило, не учитывается потребность в обеспечении состояния финансовой защищенности экономической системы в целом.

Обеспечению финансовой и бюджетной безопасности посвящены труды Акматалиевой А.С. и Яковлевой Ж.Б. [7], Саттаровой Н.А. [6], Барсуковой М.В. и Федоровой Л.П. [8], Сенчагова В.К. [9; 10], в которых представлены различные подходы формирования системы бюджетной безопасности государства и региона. Вектор направленности действий субъектов обеспечения бюджетной безопасности в основном справедливо увязывается с финансовой стабильностью.

Финансовый и бюджетный потенциал в разных аспектах исследуется в работах таких авторов, как Барашева Т.И. [11], Буянова Е.А. [12], Исаев Э.А. [13], Печенская М.А. [14], Нехайчук Д.В. и Нехайчук Ю.С. [15]. Выражая различные мнения по поводу акцентирования внимания на определенных специфических свойствах явлений, авторы в основном едины в обосновании ресурсной составляющей финансового и бюджетного потенциала. Особую значимость представляет концепция финансового потенциала как самостоятельной формы экономического потенциала, содержание которой составляет единство финансовых отношений и ресурсов.

Из-за некоторой фрагментации научных подходов к управлению бюджетным

потенциалом возникает потребность в определении теоретических основ бюджетного потенциала обеспечения финансовой безопасности, что позволит обосновать возможности защиты национальных и экономических интересов страны на базе всестороннего использования бюджетных ресурсов и инструментов управления ими.

Целью данной работы является формирование понятийного аппарата теории бюджетного потенциала в контексте обеспечения финансовой безопасности государства. Задачи исследования заключаются в следующем: определение факторов, влияющих на финансовую безопасность государства; систематизация внутренних и внешних угроз финансовой безопасности государства; уточнение сущности бюджетного потенциала в контексте обеспечения финансовой безопасности государства; построение категориального аппарата теории бюджетного потенциала обеспечения финансовой безопасности государства с учетом горизонтальных и вертикальных связей между категориями.

Материалы и методы. Логика нашего исследования предполагает конкретизацию специфических категориальных характеристик и определение последовательной связи между категориями, сопутствующими выявлению специфических характеристик бюджетного потенциала обеспечения финансовой безопасности государства. Гипотеза данного исследования в том, что существует тесная взаимосвязь между категориями «бюджетный потенциал» и «финансовая безопасность», что позволяет сформировать с учетом этой взаимосвязи соответствующий понятийный аппарат, обозначив бюджетные составляющие системы обеспечения экономической безопасности государства.

Доказательство выдвинутой гипотезы осуществлялось на основе общенаучных методов исследования – абстрагирования и конкретизации, индукции и дедукции, анализа и синтеза, а также сравнительно-аналогичной формы сравнительного метода.

Информационной базой исследования послужили статистические и аналитические материалы о функционировании бюджетной системы Российской Федерации, нормативно-правовые документы регламентации обеспечения национальной безопасности государства, материалы научных публикаций отечественных специалистов в области обеспечения экономической безопасности. Бюджетный кодекс Российской Федерации содержит понятие налогового потенциала. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации обозначено, что опираться следует на внутренний потенциал страны. Среди основных задач – обеспечение сбалансированности бюджетной системы и укрепление финансового суверенитета.

Методологически исследование построено на совмещении двух подходов к восприятию бюджетного потенциала: ресурсного и ресурсно-содержательного. По нашему мнению, ресурсный подход отражает узкий смысловой аспект бюджетного потенциала обеспечения финансовой безопасности государства через использование фондового характера бюджета. Ресурсно-содержательный подход отражает широкий смысловой аспект – через синтез реализации бюджетных отношений и функционирования бюджета как фонда в системе обеспечения финансовой безопасности государства.

Аргументация в процессе определения основ теории бюджетного потенциала обеспечения финансовой безопасности государства основана на подходе, примененном в работе [16] при формировании категориального аппарата теории денежно-кредитного регулирования в системе обеспечения экономической безопасности государства.

Результаты. Финансовая безопасность государства должна отражать содержание финансовой политики и обеспечение определенных условий. Поэтому под финансовой безопасностью следует понимать комплекс мероприятий и условий, направленных на обеспечение стабильности, защищенности и эффективного управления финансовыми ресурсами для достижения стратегических целей государства и защиты национальных интересов.

Выделяют ряд факторов, влияющих на уровень финансовой безопасности государства и определяющих его экономическую стабильность (рис. 1).

Рис. 1. Факторы, определяющие уровень финансовой безопасности государства (составлено в авторской интерпретации)

Приведенная иллюстрация (рис. 1) составлена с учетом позиции Федоровой А.Ю. [17] в отношении группировки факторов, определяющих уровень финансовой безопасности. На наш взгляд, следует учесть, что даже при отрицательном политическом климате в стране возможно достижение определенного уровня финансовой безопасности при соответствующих условиях. Также нуждается в корректировке фактор уровня обеспеченности функционирования финансовой сферы законодательными и нормативно-правовыми документами. Считаем целесообразнее выделять влияние качества нормативно-правовой базы.

Основные направления обеспечения финансовой безопасности государства и его отдельных регионов охватывают деятельность государства по поддержанию финансовой стабильности через сбалансированность финансов и наличие резервов, применение правовых мер для защиты финансовой системы, специфические меры по укреплению финансовой дисциплины, а также целевую установку управления для динамичного функционирования финансовой системы отдельных регионов.

Необходимость обеспечения действенной системы финансовой безопасности предполагает определение и систематизацию явлений, событий, действий, наступления или осуществление которых прямо или косвенно может быть угрозой тому или иному субъекту финансовой безопасности. На рисунке 2 представлены основные угрозы финансовой безопасности государства.

В настоящее время Российская Федерация сталкивается с серьезными вызовами и угрозами финансовой безопасности, в результате чего российская экономика претерпела значительные изменения, включая снижение курса рубля, падение мировых цен на нефть, рост стоимости товаров и услуг, сокращение возможностей для привлечения иностранных инвестиций из-за экономических санкций, а также финансовые кибератаки.

Бюджетная безопасность государства, являясь в структуре национальной безопасности элементом финансовой безопасности страны, представляет собой фундаментальный аспект обеспечения стабильности и развития экономики, как на национальном уровне, так и на уровне отдельных регионов.

Рис. 2. Угрозы финансовой безопасности государства
 (составлено на основе источника [4])

Основы функционирования бюджетной системы государства и обеспечения ее финансовой безопасности были определены ранее в работе «Основы функционирования бюджетной системы государства и обеспечения ее финансовой безопасности» [18]. Подчеркнем, что главными характеристиками бюджетной безопасности являются сбалансированность бюджетной системы, достаточный уровень ликвидности активов, наличие резервов, обеспечивающих стабильность экономики и устойчивый рост, эффективное государственное управление и защиту экономических интересов. Поэтому к обеспечению финансовой безопасности бюджетной системы необходимо подходить с учетом социальных потребностей и экономических изменений в бюджетной политике. Следовательно, бюджетная безопасность представляет собой определенное состояние бюджетной системы государства, которое достигается и поддерживается посредством проведения бюджетной политики, направленной, прежде всего, на обеспечение стабильности и развития экономики страны на различных уровнях её функционирования.

Бюджетную безопасность также можно представлять и как многофункциональный инструмент, поскольку ситуация с достижением этого состояния дает преимущество при разработке решений на более высоких уровнях управления финансами, финансовом регулировании и обеспечении развития страны, а также при решении политических вопросов. Это особенно важно для расширения в дальнейшем представления о

бюджетном потенциале.

Разнообразные подходы к обеспечению бюджетной безопасности объединяются в обосновании важности ориентации на национальные экономические интересы, использовании правовых средств для защиты бюджетной системы, а также разноразмерной иерархической системе элементов и их взаимодействия для обеспечения защищенности бюджетной системы. В центре внимания стоит сбалансированность консолидированного бюджета и эффективное использование бюджетных средств на всех уровнях управления, что считается ключевым фактором для обеспечения стабильности и устойчивости экономики, как на федеральном, так и на региональном уровнях.

В обеспечении бюджетной безопасности государства ключевыми аспектами являются ориентация на национальные экономические интересы, использование правовых средств, организационно-экономический механизм и управление на уровне регионов с целью обеспечения устойчивого развития и защиты бюджетной системы страны.

Бюджетная система страны, в свою очередь, является одним из важнейших институтов государственной власти, отражающих его внутреннюю часть экономической, социальной, политической деятельности, а также воздействует прямым или косвенным образом на все сферы общественной деятельности.

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, бюджетная система – это основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Если использовать прием унификации в отношении бюджетных стран с разной формой государственного устройства, то можно под бюджетной системой понимать основанную на экономических отношениях и государственном устройстве, регулируемую нормами права совокупность бюджетов и, в некоторых странах, внебюджетных фондов, функционирующих на государственном уровне или на уровне определенного территориального образования.

Управление бюджетной системой включает в себя процессы планирования доходов и расходов, утверждения бюджетов, распределения ресурсов, а также мониторинга и анализа выполнения бюджетных показателей. Уровень его эффективности, в свою очередь, определяется бюджетным потенциалом, являющимся составной частью финансового потенциала.

Подходы к восприятию бюджетного потенциала отражены на рис. 3.

Финансовый потенциал можно представить как возможность финансовой системы государства (региона) обеспечить свое развитие за счет мобилизации доступных финансовых ресурсов и создания условий для их эффективного использования. Финансовый потенциал выражает единство финансовых отношений и ресурсов и является особой формой экономического потенциала.

Бюджетный потенциал в количественном выражении представляет собой максимальный объем бюджетных ресурсов, который может быть мобилизован для финансового обеспечения задач и функций органов власти на определенном уровне. Он отражает возможность аккумулирования денежных средств в централизованном фонде финансовых ресурсов и может быть использован для обеспечения устойчивого развития территории и повышения качества жизни населения. Поддерживая взгляд Исаева Э.А. на финансовый потенциал региона не только с ресурсной позиции [13], считаем, что более широко бюджетный потенциал государства, который является частью финансового потенциала, можно представить как возможность бюджетной системы государства (региона) обеспечить свое развитие за счет мобилизации бюджетных ресурсов и создания условий для их эффективного использования. Бюджетный потенциал выражает единство

бюджетных отношений и бюджетных ресурсов, являясь особой формой финансового потенциала.

Рис. 3. Многоаспектность восприятия бюджетного потенциала государства

Финансовый и бюджетный потенциал государства (региона) занимают центральное место в обеспечении устойчивого развития территорий и повышении качества жизни населения. Финансовый и бюджетный потенциал представляют собой особую форму экономического потенциала и имеют важное значение для определения стратегий финансово-бюджетной политики, управления ресурсами и достижения финансовых результатов на макро- и микроуровнях.

Понятийный аппарат теории бюджетного потенциала обеспечения финансовой безопасности бюджетной системы государства сформирован по двум направлениям: управление государством и национальная безопасность (рис. 4). От политического курса государства зависит подход к формированию и использованию потенциала обеспечения безопасности страны на всех уровнях и во всех сферах.

Иллюстрация категориальной связи теории бюджетного потенциала обеспечения финансовой безопасности государства осуществлена по горизонтали и вертикали. Горизонталь отражает триаду «политика – потенциал – безопасность», вертикаль – последовательную взаимосвязь управления государством, экономической политики, финансовой политики и бюджетной политики.

При определении понятия механизма формирования бюджетного потенциала обеспечения финансовой безопасности государства целесообразно ориентироваться на общепринятую трактовку хозяйственного механизма, представляющего собой совокупность форм, методов, рычагов и инструментов, при помощи которых осуществляется управление экономикой.

Обеспечение финансовой безопасности государства (региона) зависит от эффективного использования имеющихся ресурсов и создания условий для их мобилизации, а также от направленности на рост и развитие.

Рис. 4. Понятийный аппарат теории бюджетного потенциала обеспечения финансовой безопасности государства (источник: авторская разработка)

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что механизм формирования бюджетного потенциала обеспечения финансовой безопасности государства представляет собой систему форм, методов, рычагов и инструментов, направленных на формирование условий для стабильности, защищенности и эффективного управления финансовыми ресурсами, достижения стратегических целей государства и защиты национальных интересов. Этот механизм включает в себя разработку и реализацию бюджетной политики, определение источников доходов и расходов, управление государственными финансами, а также меры по повышению эффективности использования бюджетных ресурсов и снижению рисков финансовых потерь.

Обсуждение результатов. Проведенное исследование позволило сформировать понятийный аппарат теории бюджетного потенциала обеспечения финансовой безопасности государства, исходя из взаимосвязи двух важнейших понятий «управление государством» и «национальная безопасность». Как правило, в отечественной литературе локализуются понятия «бюджетный потенциал» и «бюджетная безопасность», что сужает

анализ бюджетного потенциала в контексте реализации программы обеспечения национальной, в том числе экономической и финансовой безопасности.

При определении угроз финансовой безопасности государства учтена позиция Федоровой А.Ю. [17]. Однако дискуссионными являются некоторые теоретические положения. В работе Федоровой А.Ю. в качестве фактора определено наличие положительного политического климата в стране. Нами предложено ориентироваться на характер сложившегося политического климата, так как в качестве фактора влияния может быть и отрицательный политический климат. Дискуссионным является также аспект соотношения уровня обеспеченности функционирования финансовой сферы законодательными и нормативно-правовыми документами и качества нормативно-правовой базы.

Обозначение горизонтальной связи по типу «политика – потенциал – безопасность» и вертикальной связи с выделением в итоге бюджетной составляющей государственной политики позволяет выстроить систему инструментов реализации бюджетной политики в контексте обеспечения финансовой безопасности. Эффективное функционирование механизма способствует обеспечению финансовой устойчивости и безопасности государства, что позволяет ему эффективно реализовывать свои социально-экономические функции и обязательства перед гражданами.

Наиболее ценным положением теории бюджетного потенциала обеспечения финансовой безопасности государства является развитие отечественного концепта финансового потенциала как единства финансовых отношений и ресурсов [13]. Этот концепт обусловлен фундаментальным расхождением отечественной и зарубежной финансовой науки, обоснование которого приведено ранее в работе «Финансы в системе ценностно-стоимостных отношений» [19]. Отечественный подход ориентирован на формирование условий гармонизации финансовых отношений, чему способствует представленная в данной статье позиция формирования и реализации бюджетного потенциала обеспечения финансовой безопасности государства.

Дискуссионным является многоаспектность восприятия бюджетного потенциала, что обусловлено многоаспектностью содержания финансового и экономического потенциала. Систематизация разных подходов к раскрытию сущности бюджетного потенциала выдвинула на первый план аспект синтеза бюджетных отношений и бюджетных ресурсов, что является следствием развития отечественного концепта сущности финансов.

Представленная в результативной части статьи на рисунке 4 модель понятийного аппарата полностью не отражает в полной мере сущности бюджетного потенциала обеспечения финансовой безопасности государства, что следует учитывать при разработке механизма реализации бюджетного потенциала обеспечения финансовой безопасности государства, формировании системы показателей оценки возможности реализации бюджетного потенциала.

Итак, бюджетный потенциал государства играет ключевую роль в поддержании финансовой стабильности и стимулировании экономического роста страны. Понимая его экономическое значение, целесообразно в дальнейшем приступить к методологии формирования и использования бюджетного потенциала как важного фактора обеспечения финансовой безопасности государства.

Заключение. В результате проведенного исследования необходимо отметить следующее:

1. Финансовая безопасность государства должна отражать содержание финансовой политики и обеспечение определенных условий, направленных на обеспечение стабильности, защищенности и эффективного управления финансовыми ресурсами для достижения стратегических целей государства и защиты национальных интересов.

2. Бюджетный потенциал является самостоятельной формой финансового потенциала, выражающей единство бюджетных отношений и ресурсов.

3. Финансовый и бюджетный потенциал представляют собой особую форму экономического потенциала и имеют важное значение для определения стратегий финансово-бюджетной политики, управления ресурсами и достижения финансовых результатов на макро- и микроуровнях.

4. Разработанная в статье модель понятийного аппарата бюджетного потенциала обеспечения финансовой безопасности государства ориентирована на эффективное использование инструментария реализации бюджетного потенциала обеспечения финансовой безопасности государства, что выражается в формировании условий для достижения стратегических целей государства в защите национальных интересов.

Список литературы

1. Булавина, М.А. Финансовая безопасность государства / М.А. Булавина // Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект: материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 3-х частях, Москва, 16 января 2020 года. Часть 2. – Москва: Институт мировых цивилизаций, 2020. – С. 159-163. – EDN PRIIFC.

2. Качанова, Л.С. Система управления финансовой безопасностью государства / Л.С. Качанова, А.И. Ветвинская // Столыпинский вестник. – 2021. – Т. 3, № 4. – DOI 10.24411/2713-1424-2021-10035. – EDN WVZQUL.

3. Качанова, Л.С. Сущность вызовов и угроз финансовой безопасности государства / Л.С. Качанова, С.Р. Иневаткина // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2022. – № 5-2(87). – С. 44-48. – DOI 10.24412/2411-0450-2022-5-2-44-48. – EDN ORRZMT.

4. Орлов, А.В. Бюджетная политика и бюджетная безопасность Российской Федерации / А.В. Орлов // Безопасность дорожного движения. – 2021. – № 4. – С. 71-73. – EDN JZRDL D.

5. Сайдакова, В.А. Бюджетная безопасность: региональный аспект / В.А. Сайдакова // Вектор экономики. – 2021. – № 11(65). – EDN KIGSXN.

6. Саттарова, Н.А. Особенности обеспечения финансовой безопасности в условиях развития цифровой экономики / Н.А. Саттарова // Финансовая система Российской Федерации в условиях развития цифровой экономики: правовые и экономические аспекты : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Уфа, 09 октября 2020 года. – Уфа: Башкирский государственный университет, 2020. – С. 71-75. – EDN XNHPKX.

7. Акматалиева, А.С. Современная концепция финансовой безопасности Российской Федерации: текущее состояние и оценка индикаторов / А.С. Акматалиева, Ж.Б. Яковлева // Молодой ученый. – 2020. – № 23(313). – С. 349-352. – EDN JLMJEU.

8. Барсукова, М.В. Сущность управления финансовой составляющей экономической безопасности в регионе / М.В. Барсукова, Л.П. Федорова // Russian Journal of Management. – 2019. – Т. 7, №3. – С. 41-45. – DOI 10.29039/article_5db87fdc8e6181.90832232. – EDN DRIDOI.

9. Экономическая безопасность России. Общий курс : учебник / под ред. В.К. Сенчагова. – 6-е изд., электрон. – М. : Лаборатория знаний, 2020. – 818 с. – Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10". – Загл. с титул. экрана. – Текст : электронный. ISBN 978-5-00101-840-7.

10. Бюджет России: развитие и обеспечение экономической безопасности / В.К. Сенчагов, Б.В. Губин, Е.А. Иванов [и др.]. – Москва. – Москва : Инфра-М, 2015. – 384 с. – EDN TTFSNF.

11. Барашева, Т.И. Использование бюджетного потенциала в регионах Крайнего Севера: оценка и направления повышения эффективности / Т.И. Барашева // Известия Коми научного центра УрО РАН. – 2023. – № 3(61). – С. 5-14. – DOI 10.19110/1994-5655-2023-3-5-14. – EDN JUBZAH.

12. Буянова, Е.А. Бюджетный потенциал региона: сущность, структурные элементы и факторы формирования / Е.А. Буянова // Дневник науки. – 2020. – № 6(42). – С. 36. – EDN FUJRRD.

13. Исаев, Э.А. Финансовый потенциал региона: консолидация, саморазвитие, регулирование / Э.А. Исаев // Финансовая экономика. – 2010. – № 1. – С. 45-58. – EDN LMBXST.

14. Печенская, М.А. Актуальные вопросы формирования бюджетного потенциала территории: факторы, принципы, структурные элементы / М.А. Печенская // Проблемы развития территории. – 2018. – № 6(98). – С. 149-161. – DOI 10.15838/ptd.2018.6.98.10. – EDN YOZOEN.

15. Нехайчук, Д.В. Укрепление бюджетного потенциала для обеспечения финансовой независимости органов местного самоуправления / Д.В. Нехайчук, Ю.С. Нехайчук // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. – 2018. – Т. 20, № 1. – С. 99-109. – DOI 10.15688/jvolsu3.2018.1.10. – EDN YXHTMS.

16. Дмитриченко, Л.И. Денежно-кредитное регулирование экономической безопасности государства: методологический аспект : монография / Л.И. Дмитриченко, А.С. Хорошева, Е.И. Хорошева; Донецкий нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2012. – 195 с. – Текст : непосредственный. ISBN 978-966-317-128-9.

17. Шевченко, Е.Ю. Основы функционирования бюджетной системы государства и обеспечение ее финансовой безопасности / Е.Ю. Шевченко // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». – 2024. – Т. 3, №16. – С. 200-205. – EDN DOXARJ.

18. Фёдорова, А.Ю. Финансовая безопасность и факторы, влияющие на нее / А.Ю. Фёдорова // Социально-экономические явления и процессы. – ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, РФ. – 2016. – Т. 11. – № 8. – С. 86-93. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-financial-safety-and-factors-influencing-it> (дата обращения: 06.10.2024). – Текст : электронный.

19. Егоров, П.В. Финансы в системе ценностно-стоимостных отношений / П.В. Егоров, Е.И. Хорошева // Экономика и организация управления. – 2008. – №4. – С. 3-13. – Текст : непосредственный.

Хорошева Елена Ивановна, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и банковского дела, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: khorosheva.koi@mail.ru

ORCID: 0009-0003-1321-7719

AuthorID: 1092371

Шевченко Екатерина Юрьевна, студент кафедры финансов и банковского дела, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: sevcenkoekaterina29@gmail.com

ORCID: 0009-0007-1797-8223

AuthorID: 1268092

Поступила в редакцию 31.10.2024 г.

UDC 336.143.2

DOI 10.5281/zenodo.15101979

KHOROSHEVA Elena¹,
SHEVCHENKO Ekaterina¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

FORMATION OF THE CONCEPTUAL APPARATUS OF THE THEORY OF BUDGET POTENTIAL FOR ENSURING STATE FINANCIAL SECURITY

The article is devoted to the definition of the theoretical foundations of the management of the budgetary potential of ensuring the financial security of the state in terms of the formation of the conceptual apparatus. The purpose of the study is the formation of the conceptual apparatus of the theory of budget potential in the context of ensuring the financial security of the state. The study of scientific publications was carried out in two main areas: budget potential and financial security. This made it possible to identify the lack of definition of the theoretical basis of the budgetary potential of ensuring the financial security of the state. The variety of aspects of the essence of budget potential is expressed in the possibility of accumulating funds in the state budget, the maximum possible expenses, the possibility of assessing the inflow of funds to a centralized monetary fund of a certain level, a set of resources and opportunities to ensure development and improve the quality of life, the possibility of using budget tools in the implementation of the state development strategy. It is proved that the fundamental aspect synthesizing different aspects is the unity of budgetary relations and resources. The concepts of "financial security", "budget security", "financial potential", "budget potential" have been clarified. The content of the concept of "budgetary potential for ensuring the financial security of the state" is revealed. It is proposed to reveal the essence of the budget potential in a narrow and broad sense. The narrow meaning is based on a resource approach, and the broad one is based on a resource-based approach. The factors influencing the level of financial security of the state, as well as external and internal threats, are identified. Various aspects of the perception of the budget potential of the state are revealed. An understanding of the budget potential in a narrow and broad sense is proposed. The conceptual apparatus of the theory of the budgetary potential of ensuring the financial security of the state has been formed on the basis of the relationship between the system of public administration and ensuring national security. The budgetary potential of the state in a broad sense is an opportunity for the budgetary system of the state (region) to ensure its development by mobilizing budgetary resources and creating conditions for their effective use on the basis of unity of budgetary relations and budgetary resources. The configuration of the categorical relationship of the theory of the budgetary potential of ensuring the financial security of the state is indicated horizontally (policy – potential – security) and vertically (government – economic policy – financial policy – budgetary policy). It is concluded that the effective use of budget tools expands the possibilities of realizing the budget potential to achieve the strategic goals of the state in protecting national interests.

Key words: *financial potential, budgetary potential, financial security, budgetary security, financial stability, budgetary resources, budgetary mechanism.*

References

1. Bulavina, M.A. (2020) [Financial security of the state]. *Modern trends in management and economics in Russia and the world: the civilizational aspect: Materials of the first All-Russian scientific and practical conference with international participation.* In 3 parts,

Moscow, January 16, 2020. Part 2. Moscow : Institut mirovyh civilizacij. – pp. 159-163. – EDN PRIIFC. (In Russian).

2. Kachanova, L.S. & Vetrinskaya, A.I.(2021) [Financial security management system of the state]. *Stolypinskij vestnik*. – vol.3, No 4. – DOI 10.24411/2713-1424-2021-10035. – EDN WVZQUL (In Russian).

3. Kachanova L. S. & Inevatkina S. R.(2022) [Essence of challenges and threats to the financial security of the state]. *Ekonomika i biznes: teoriya i praktika*. No 5-2(87). pp. 44-48. DOI 10.24412/2411-0450-2022-5-2-44-48. EDN ORRZMT. (In Russian).

4. Orlov, A.V. (2021) [Budgetary policy and budgetary security of the Russian Federation]. *Bezopasnost' dorozhnogo dvizheniya*. No 4. pp. 71-73. EDN JZRDL. (In Russian).

5. Sajdakova, V.A. (2021) [Budget security: a regional aspect]. *Vektor ekonomiki*. No 11(65). EDN KIGSXN. (In Russian).

6. Sattarova, N.A. (2020) [Features of ensuring financial security in the context of the development of the digital economy]. *The financial system of the Russian Federation in the context of the development of the digital economy: legal and economic aspects* : Materials of the All-Russian scientific and practical conference with international participation, Ufa, October 09, 2020. Ufa: Bashkir State University. pp. 71-75. EDN XNHPKX. (In Russian).

7. Akmatolieva, A.S. & Yakovleva Zh.B. (2020) [Modern concept of financial security of the Russian Federation: the current state and assessment of indicators]. *Molodoj uchenyj*. No23(313). pp. 349-352. EDN JLMJEU. (In Russian).

8. Barsukova, M.V. & Fedorova, L.P. (2019) [Essence of managing the financial component of economic security in the region]. *Russian Journal of Management*. vol. 7, No 3. pp. 41-45. DOI 10.29039/article_5db87fdc8e6181.90832232. EDN DRIDOI. (In Russian).

9. Economic security of Russia. General course : textbook (2020) / pod red. V.K. Senchagova. 6-e izd., elektron. M. : Laboratoriya znaniy. 818 p. Sistem. trebovaniya: Adobe Reader XI ; ekran 10". Zagl. s titul. ekrana. Text : electronic. ISBN 978-5-00101-840-7 (In Russian).

10. Senchagov, V.K., Gubin, B.V., Ivanov, E.A. [& other] (2015) [Budget of Russia: development and ensuring economic security]. Moskva : Infra-M. 384 p. EDN TTFSNF. (In Russian).

11. Barasheva, T.I. (2023) [Using the budget potential in the regions of the Far North: assessment and directions for improving efficiency]. *Izvestiya Komi nauchnogo centra UrO RAN*. No 3(61). pp. 5-14. DOI 10.19110/1994-5655-2023-3-5-14. EDN JUBZAH. (In Russian).

12. Buyanova, E.A. (2020) [Budget potential of the region: the essence, structural elements and factors of formation]. *Dnevnik nauki*. No 6(42). P. 36. EDN FUJRRD. (In Russian).

13. Isaev, E.A. (2010) [Financial potential of the region: consolidation, self-development, regulation]. *Finansovaya ekonomika*. No 1. pp. 45-58. EDN LMBXST. (In Russian).

14. Pechenskaya, M.A. (2018) [Topical issues of the formation of the budgetary potential of the territory: factors, principles, structural elements]. *Problemy razvitiya territorii*. No 6(98). pp. 149-161. DOI 10.15838/ptd.2018.6.98.10. EDN YOZOEH. (In Russian).

15. Nekhajchuk, D.V. & Nekhajchuk, Yu.S. (2018) [Strengthening the budgetary capacity to ensure the financial independence of local governments]. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Ekonomika. Ekologiya*. vol. 20, 1. pp. 99-109. DOI 10.15688/jvolsu3.2018.1.10. EDN YXHTMS. (In Russian).

16. Dmitrichenko, L.I., Horosheva, A. S. & Horosheva, E.I. (2012) [Monetary regulation of the economic security of the state: methodological aspect:] *Doneckij nac. un-t. Doneck: DonNU*. 195 p. Text : direct. ISBN 978-966-317-128-9. (In Russian).

17. Shevchenko, E.Yu. (2024) [Fundamentals of the functioning of the state budget

system and ensuring its financial security]. *Vestnik studencheskogo nauchnogo obshchestva GOU VPO "Doneckij nacional'nyj universitet"*. vol. 3, No 16. pp. 200-205. EDN DOXARJ. (In Russian).

18. Fyodorova, A.Yu. (2016) [Financial security and the factors influencing it Social'no-ekonomicheskie yavleniya i processy]. *FGBOU VO «Tambovskij gosudarstvennyj universitet imeni G. R. Derzhavina»*, g. Tambov, RF. vol.11. No8. pp. 86-93. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-financial-safety-and-factors-influencing-it> (accessed on 06.10.2024). (In Russian).

19. Egorov, P.V. & Horosheva, E.I. (2008) [Finance in the system of value-value relations]. *Ekonomika i organizaciya upravleniya*. No4. pp. 3-13. Text : direct. (In Russian).

Khorosheva Elena, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: khorosheva.koi@mail.ru

ORCID: 0009-0003-1321-7719

AuthorID: 1092371

Shevchenko Ekaterina, Student of the Department of Finance and Banking, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: sevchenkoekaterina29@gmail.com

ORCID: 0009-0007-1797-8223

AuthorID: 1268092

Received 31.10.2024